

Potensi Antibakteri Ekstrak Minyak Atsiri Pada Kunyit Putih (*Curcuma zedoaria*) dalam Menekan Pertumbuhan *Staphylococcus aureus*.

Komelia Apriani (1810422053) - Jurusan Biologi, Fakultas FMIPA, Universitas Andalas, Padang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki potensi dalam mengembangkan tanaman obat. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan WHO tentang permintaan produk herbal dimana keseluruhan negara Eropa dalam kurun waktu 1999-2004 mencapai 66% dari permintaan dunia. Salah satu contoh dari tanaman obat yang khasiatnya telah diketahui dan digunakan secara turun-temurun yaitu tanaman rempah. Salah satu jenisnya adalah Kunyit putih (*Curcuma zedoaria* Roscoe) termasuk kedalam family Zingiberaceae. Senyawa aktif dalam rimpang kunyit putih mampu menghambat pertumbuhan jamur, virus dan bakteri baik dari gram positif maupun gram negatif, karena kunyit mengandung berbagai senyawa diantaranya adalah kurkumin dan minyak atsiri. Hal ini dapat menjadi salah satu pilihan obat-obatan tradisonal.

Kunyit putih (*Curcuma zedoaria*) termasuk kedalam family Zingiberaceae, merupakan salah satu tanaman obat anti kanker. Tanaman ini biasanya diperbanyak secara vegetatif menggunakan rimpang dan anakan. Perbanyak vegetatif tersebut sulit memenuhi permintaan yang banyak dalam waktu yang singkat (Syukur, 2004). Untuk itu dicari alternatif perbanyak kunyit putih dengan teknik kultur *in vitro* atau kultur jaringan (Santoso dan Nursandi, 2003). Perbanyak tanaman kunyit putih secara konvensional membutuhkan waktu yang lama, minimal Sembilan bulan sejak penanaman serta membutuhkan lahan yang luas dan biaya perawatan yang mahal (Syukur, 2004). Hal ini diduga menjadi penyebab kelangkaan dan mahalnya harga beli dari rimpang tanaman ini, selain itu dikarenakan tanaman ini juga dicantumkan dalam tanaman obat komersial yang banyak diminati (Syukur dan Hernani, 2001). Mengingat begitu banyaknya potensi tanaman obat ini untuk diusahakan secara komersial, diperlukan cara pengadaan bibit berkualitas tinggi dalam jumlah besar dan waktu yang singkat untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Kultur jaringan merupakan salah satu alternatif pengadaan bibit yang berkualitas dalam waktu singkat dengan jumlah yang besar (Yusnita, 2003). Dari penelitian Noli et al (2014) yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan kunyit putih (*C. zedoaria* Roscoe) pada media MS dengan penambahan beberapa konsentrasi BAP dan sukrosa secara *in vitro* dapat disimpulkan bahwa semua perlakuan BAP dan sukrosa mampu mempercepat pertumbuhan *C. zedoaria* mencapai enam kali lebih cepat dibandingkan kontrol dan jumlah pembentukan tunas tiga kali lebih banyak dibandingkan kontrol, namun tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah dan panjang tunas.

Antibakteri merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu senyawa sehingga mampu menghambat dan menghentikan aktivitas bakteri serta dijadikan alternatif pengobatan pada manusia akibat infeksi bakteri (Goldberg, 1959). Dalam penghambatan dan penghentian aktivitas bakteri, senyawa antibakteri dapat merusak dinding sel bakteri, menghambat kerja enzim, sintesis asam nukleat dan protein (Pelczar and Chan, 1986). Ekstrak segar rimpang jahe-jahean mampu menghambat pertumbuhan mikroba uji dengan bervariasinya rata-rata diameter daerah bebas mikroba yang terbentuk. Hal ini disebabkan karena ekstrak segar rimpang jahe-jahean mengandung senyawa anti-mikroba (Periadnadi et al. 2013). Senyawa yang berpotensi sebagai antibakteri adalah senyawa polifenol seperti flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, steroid dan terpenoid. Tanaman akan mensintesis senyawa flavonoid sebagai bentuk pertahanan dan respon terhadap mikroorganisme penyebab infeksi. Menurut penelitian Agustien et al (2013) *Curcuma* banyak dimanfaatkan sebagai antimikroba karena kandungan senyawa aktifnya mampu mencegah pertumbuhan bakteri. Minyak atsiri dapat digunakan sebagai antibakteri

karena mengandung gugus fungsi hidroksil dan karbonil yang merupakan turunan fenol. Turunan fenol ini akan berinteraksi dengan dinding sel bakteri, selanjutnya terabsorpsi dan penetrasi ke dalam sel bakteri, sehingga menyebabkan presipitasi dan denaturasi protein, akibatnya akan melisiskan membran sel bakteri. Sedangkan aktivitas antibakteri curcumin dengan cara menghambat proliferasi sel bakteri. Menurut Nurmiati et al (2013) dengan varietas tumbuhan yang berbeda juga berpengaruh terhadap jenis dan kuantitas zat khasiat antibakteri yang dihasilkan.

Dari uraian diatas, ekstrak minyak atsiri pada kunyit putih (*Curcuma zedoaria*) memiliki kandungan yang mampu membantu menghambat pertumbuhan bakteri. Adanya senyawa antibakteri tersebut dapat menjadi alternatif obat-obatan tradisional. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri biasanya ditanggulangi dengan pemberian antibiotika. Tetapi, pada saat ini timbul masalah resistensi bakteri terhadap beberapa antibiotika yang telah umum digunakan. Beberapa jenis kuman pathogen seperti *Pseudomonas sp.*, *Klebsiella sp.*, *E. coli*, *S. b haemolyticus*, *S. epidermidis* dan *S. aureus* mempunyai resistensi tertinggi terhadap ampicilin, amoksisilin, penisillin G, tetrasiklin dan kloramfenikol. Kenyataan ini mendorong para ilmuwan untuk menyelidiki agen antiinfeksi baru untuk menghasilkan obat-obat baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustien A, Adila R, Nurmiati. 2013 Uji Antimikroba *Curcuma* spp. Terhadap Pertumbuhan *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Jurnal Biologi Universitas Andalas.
- Goldberg, H.S. 1959. Antibiotics: Their Chemistry and Non-Medical Uses. Van Nostrand Company: New York.
- Noli Z.A, Dola R.Y, Idris M. 2014. Induksi Tunas Kunyit Putih (*Curcuma zedoaria* Roscoe) Pada Media MS Dengan Penambahan Berbagai Konsentrasi BAP dan Sukrosa Secara *In Vitro*. Jurnal Biologi Universitas Andalas.
- Nurmiati, Ningsih A.P, Agustien A. 2013. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kental Tanaman Pisang Kepok Kuning (*Musa paradisiaca* Linn.) terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Jurnal Biologi Universitas Andalas.
- Pelczar, M.J., Chan, E.S. 1986. Dasar – dasar Mikrobiologi. UI Press: Jakarta.
- Periadinati, Sari K. I. P, Nasir N. 2013. Uji Antimikroba Ekstrak Segar Jahe-Jahean (Zingiberaceae) Terhadap *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* dan *Candida albicans*. Jurnal Biologi Universitas Andalas.
- Santoso, U. dan F. Nursandi. 2003. *Kultur Jaringan Tanaman*. UMM Pres. Malang.
- Syukur, C. 2004. *Temu Putih Tanaman Obat Anti Kanker*. PT. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Syukur, C. dan Hernani. 2001. *Budidaya Tanaman Obat Komersial*. PT. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Yusnita. 2003. *Kultur jaringan Cara Memperbanyak secara Efisien*. Agromedia Pustaka. Jakarta.